

SUG'ORILADIGAN YERLARDA NO'XAT NAVLARINING ILDIZDAGI TUGANAK BAKTERYALARGA TA'SIRI

Valijonova Lobar Sohijjon qizi

Toshkent davlat agrar Universiteti Samarqand filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7715989>

Annotatsiya. Maqolada sug'oriladigan maydonlardagi sug'orish rejimi, tuproq sharoiti va o'simliklarning ehtiyojlariga qarab belgilanadigan sug'orish miqdori, muddati, usullari, bir marta va mavsumda beriladigan umumiy suv normalari yig'indisi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlari: yulduz navi, rizobium suv, o'sish fazasi, yer osti suvlari, tuproqning suv-fizik xossalari.

Sug'oriladigan ekin maydonlarining agrokimyoviy va agrofizikaviy xossalarini yaxshilash va uning unumdorligini oshirish chora - tadbirlarini olib borishda, ildiz tizimida atmosferadagi erkin azotni o'zlashtirib, o'simlik oson o'zlashtiradigan holatdagi azot to'plovchi - rizobium bakteriyalariga ega bo'lgan dukkakli -don ekinlarining, shu jumladan no'xatning ahamiyati katta. No'xat tomonidan to'plangan azot moddalari o'simliklar tomonidan to'liq o'zlashtirilishi bilan bir qatorda tuproqning strukturasi yaxshilaydi. Ko'plab ilmiy-tadqiqot natijalariga ko'ra, no'xat o'zidan keyin gektariga 40-80kg sof azot qoldirishi aniqlangan. Samarqand viloyatining o'tloqi bo'z tuproqlar sharoitida no'xat ekinida tuganak bakteriyalarning shakllanishiga sug'orishni ta'siri deyarli o'rganilmagan.

No'xat ildizi- o'q ildiz, asosiy ildizining yuqori qismi yo'g'on. Ammo 10 - 15 sm dan so'ng, keskin ingichkalashadi va yon ildizlardan deyarli farq qilmaydi. Ildizning asosiy qismi tuproqning 0-50 sm qatlamida joylashsada, ammo o'q ildizi tuproqning 1-1,5 metrgacha chuqurligiga kirib borishi mumkin. Maysalar unib chiqqandan keyin 7-10 kun o'tgach, ildizlarda tuganaklar shakllana boshlaydi. Ildiz tukchalari orqali bakteriyalar ildizga kirib oladi va shu yerda tuganak hosil qila boshlaydi. No'xat maysasi unib chiqqanda urug' pallalarini tuproq yuzasiga olib chiqmaydi

Dukkakli don ekinlari ildizida yashovchi tuganak bakteriyalar biologik azot to'playdi va ular tuproqda organik moddalar miqdorini, tuproqni suv-fizik xossalarini yaxshilaydi, tuproq unumdorligini oshiradi. Dukkakli ekinlar to'plagan azot - biologik azot bo'lib, ular o'simlik mahsulotlarida nitratlarni to'planishini, tuproqda organik moddalarni tez parchalaydigan zararli mikroflorani ko'payishini oldini olishga hamda toza mahsulot yetishtirishga imkon beradi

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ildiz sistemasining rivojlanishiga tuproq namligi juda katta ta'sir etadi, shu sababli sug'oriladigan sharoitda o'stirilgan no'xat o'simliklarida yon va birinchi, ikkinchi, uchinchi tartib ildizlar yaxshi rivojlanib, chirindiga boy bo'lgan tuproqning haydalma qatlamini qamrab oladi, asosiy ildiz esa uncha chuqur kirib bormaydi hamda ildizni mahsuldorlik koeffitsiyenti yuqori bo'ladi. Bu ildizlarda hosil bo'ladigan tuganaklar massasi va soni ham ortadi.

O'simlikni rivojlanish fazalari bo'yicha no'xat navlarida dukkaklash fazasiga borguncha tuganaklarni massasi ortib bordi. Bu ko'rsatkich variantlar bo'yicha bir o'simlikda Yulduz navida g'unchalash fazasida 15,2-16,9 g, gullash fazasida 19,5- 21,7 g, dukkaklash fazasida 21,8-23,6 grammni tashkil etgan bo'lsa, mos ravishda bu ko'rsatkich Uzbekistanskiy 32 navida 13,4-14,5; 16,6-18,9; 18,6-19,9 g, Lazzat navida 12,6-13,5; 16,6-17,7; 17,5-18,5 grammni tashkil etdi. No'xat ekinini dukkaklash fazasidan so'ng hosil bo'lgan tuganaklar yemirilib tuganaklar miqdori kamayishi tajribada kuzatildi.

No'xat ildizida ham boshqa dukkakli o'simliklar singari tuganaklar hosil bo'ladi. Bu tuganaklarda bakteriyalar hosil bo'ladi. Ular hvodagi erkin azotni o'zlashtirib, mineral holatga aylantiradi,shu bilan tuproq unimdorligini oshiradi. Ilmiy ma'lumotlariga qaraganda, tuganaklar turli kattalikda va shaklda bo'ladi. Ular o'simlik ildizida qanchalik ko'p va hajmi katta bo'lsa, tuproqda shunchalik ko'p azot to'planadi. O'simliklar hosil qilgan azotning 75% ni o'zlashtirib, qolgan 25% ni esa foydalanmasdan tuproqda qoldiradi. Bundan tashqari, dukkakli don tarkibidagi oqsil moddasining ham o'rtacha 6-7% oshishida tuganak bakteriyalarning hissasi bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mustanova, Z., & Mustanov, S. (2023). NO 'XATNING UMID NAVINING SUG 'ORISHNI ILDIZ TIZIMIDAGI TUGANAK BAKTERIYALAR SHAKLLANISHIGA TA'SIRI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 94-95.
2. Хамдамов, И. Х., Шукуруллаев, П. Ш., & Мустанов, С. Б. (1991). СуҒориладиган ерларда нухат етиштириш технологиясига оид амалий кулланма.
3. Ташпулатов, Й. Ш., & Шерназаров, Ш. Ш. (2019). Euglenophyta в среднем течение реки Зарафшан (Узбекистан). Биологический журнал, (3), 11-13.
4. Boboqandov, N. (2023). BOQILISH GRADIENTI TASIRIDA O'SIMLIKLAR YER USTKI BIOMASSASINING O'ZGARISHI (JANUBIY G'ARBIY QIZILQUM MISOLIDA). Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 11-14.

5. Makhammadiev, J. (2020). Mikroapsulyasyonda emulsifiye damlaciklarin korunmasinda kullanicak polimerlerin sentezi (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).
6. Рахмонов, В. Н. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ РЯСКИ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки, 4(4 (49)), 171-175.
7. Мустанов, С. Б., & Умурзакова, У. Э. (2019). Деятельность клубеньковых бактерий на корнях нута в условиях Узбекистана. In ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (pp. 26-29).
8. Erkhonovich, I. E., & Toshpulatov, Y. (2022). Influence of Soil Salt on Growth, Development and Seed Productivity of Artichoke Varieties. American Journal of Plant Sciences, 13(5), 557-563.
9. Tashpulatov, Y. S. (2020). The anatomical structure of Calamus L. in the conditions (Uzbekistan).
10. Boboqandov, N. (2023). EFEMER VA EFEMEROIDLARNING BIOMASSASINING BOQILISH TASIRI OSTIDA OZGARISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 15-17.
11. Gafurova G.Sh., Saydullayeva I.S., Nomozova Z.B., Boboqandov N.F., Shomirzayev T.J.(2022). LEONTICE EWERSMANNII Bungi ning ba'zi biologik xususiyatlari. Food safety: global and national problems IV International scientific and practical conference, 106-108.
12. Mahammadiyev, J. N., Raxmonov, V. N., Amonov, B. S., Abduqahhorov, J. M., & Maxammadiyev, M. N. (2021, December). MICROCAPSULATION COATING MATERIALS AND ITS APPLICATION IN FOOD TECHNOLOGY. In Archive of Conferences (pp. 58-60).
13. Isomov, E. E., & Nomozova, Z. B. (2022). CHEMICAL COMPOSITION OF CYNARA SCOLYMUS L. AT DIFFERENT VEGETATIVE PHASES. Academic research in educational sciences, 3(Special Issue 1), 75-77.
14. Adilov, B., Xamroyev, Y., & Oblomurodov, E. (2023). YENSEN TENGSIZLIGI VA UNING TENGSIZLIKLARNI ISBOTLASHGA TATBIQLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 183-186.
15. Mahammadiyev, J. N., & Nurmanova, I. M. (2023). MIKROKAPSULYATSIYADA FAZALARARO POLIMERLANISH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 180-182

